

O MODERNO **JÁ** PASSADO | O PASSADO **NO** MODERNO
reciclagem , requalificação , rearquitectura

anais do 7º seminário do_co_mo_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

Modernismo intramuros: a *maison de verre* (1927-1931)

Rogério de Castro Oliveira

Arquiteto, Dr.ed.

Professor Titular

Departamento de Arquitetura

Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura

UFRGS

Av. Cel. Lucas de Oliveira, 1510/602

Porto Alegre RS – 90460.000

Fone 33.30.51.12

Email rco@ufrgs.br

RESUMO

Modernismo intramuros: a *Maison de Verre* (1927-1931)

Este trabalho discute a contribuição do projeto da *maison de verre* – obra-prima de Pierre Chareau – ao debate sobre antagonismos e confluências entre tendências de mudança e permanência presentes na reconfiguração edilícia da cidade existente, no âmbito da produção arquitetônica, das convenções do ofício de arquiteto e da cultura urbanística geral.

Rowe já observava que se a casa modernista foi um sucesso, o mesmo não se pode dizer da cidade modernista. Em sua refinada realização, Chareau permanece imune às armadilhas dessa antinomia: projeta e constrói a casa com maestria, sem perturbar o enquadramento urbano. Esta presença "realista" de uma nova arquitetura que não desbanca a que a antecedeu, mas com ela mantém, literalmente, uma política de boa vizinhança, exemplifica o uso de estratégias de projeto adaptativas que não hesitam intervir no entorno historicamente constituído, mas encontram meios de reaproximar-se do que as cerca, antes por espírito de tolerância do que de subserviência. A *maison de verre*, solução exemplar de intervenção modernista de intervenção na cidade pré-moderna, escapa a padrões hegemônicos no urbanismo do movimento moderno e abre campo de discussão sobre a atualidade possível do projeto modernista.

Palavras-chave: Projeto, modernismo, Chareau

RESUMEE

Modernisme entre murs: la *Maison de Verre* (1927-1931)

Ce travail veut discuter la contribution du projet de la *Maison de Verre* – chef-d'oeuvre de Pierre Chareau – au débat à propos des oppositions e rapprochements parmi les tendances de changement et permanence qui s'installent dans le procès de reconfiguration de la ville telle qu'elle est, chez la production architecturale, les conventions de l'office d'architecte et de la culture urbanistique.

Rowe avait déjà remarqué le succès de la maison moderniste, vis-à-vis l'échec de la ville moderniste. Dans sa raffinée réalisation Chareau, à son tour, ne se laisse pas tromper par cette antinomie. Il projet et il bâtit avec maîtrise sa maison, sans déranger le cadre urbain. Cette présence "réaliste" d'une nouvelle architecture qui ne déplace pas celle qui l'a précédée, mais avec elle soutient, littéralement, une politique de bon voisinage, sert d'exemple à l'emploi de stratégies projectuelles adaptatives qui n'hésitent pas d'intervenir sur l'entour historiquement constitué en trouvant les moyens de se rapprocher de son contexte, plutôt par esprit de conciliation que par soumission. La *Maison de Verre*, solution exemplaire d'intervention moderniste sur la ville prémoderne, échappe aux modèles hégémoniques dans l'urbanisme du mouvement moderne et ouvre un champ discursif à propos de l'actualité possible du projet moderniste.

Mots-clés: Projet, modernisme, Chareau

Modernismo intramuros: *la maison de verre* (1927-1931)

I.

Em 1927 Pierre Chareau inicia a construção de uma casa, projetada como lugar de moradia e trabalho para o Dr. Dalsace, médico bem sucedido, requisitado pela sociedade parisiense, e patrono das artes. É mais provável, contudo, que a decisão de edificar uma casa em sintonia com a produção das vanguardas artísticas cuja presença marcava o exuberante panorama cultural da Paris do entre-guerras se deva a Madame Dalsace, com quem o decorador-*designer*-arquiteto mantinha uma próxima amizade. Estas circunstâncias não teriam a menor importância para a apreciação da obra se não servissem, contudo, para melhor explicar o contexto de colaboração e cumplicidade que permitiu a Chareau encetar um trabalho que se prolongou por anos, até o acabamento final da casa, de seu mobiliário e dos refinados artefatos que se integram à concepção arquitetônica com o cuidado artesanal de uma produção de "*haute couture*". O resultado desse esforço é, reconhecidamente, uma das obras-primas – uma das maiores – da arquitetura modernista.

Curiosamente, contrariando a opinião de que a posição de mestre da arquitetura somente pode ser atingida através de larga experiência e extensa obra, Chareau afirma-se como arquiteto de primeira ordem com uma única realização, levada, pelo cuidado de sua feitura, à perfeição artística, quer no projeto, quer na edificação. Trata-se de uma exceção que recusa, portanto, qualquer sentido normativo, mas abre-se, como proposição exemplar, a lições que permaneceram por muito tempo caso isolado no contexto da produção modernista hegemônica. Hoje, no caudal da revisão do movimento moderno que se inaugura com a superação da crítica "pós-moderna" (cujo vigor jornalístico já se apresenta como datado), tais lições apontam para generalizações que superam o contexto original da obra e assumem nova relevância diante de afirmações já presentes – mas ainda não enunciadas – na construção da *maison de verre*, assim chamada pelos planos de blocos de vidro que a envolvem quase inteiramente.

A obra-prima de Pierre Chareau ocupa, na produção das vanguardas da nova arquitetura, situação incomum mas exemplar de inclusão da casa modernista no tecido da cidade tradicional.¹ Aderindo à revolução figurativa do movimento moderno, Chareau ignora, contudo, a noção corbusiana dos "prismas puros" que, no embate com os velhos quarteirões parisienses, deveriam superpor-se às edificações existentes em radical substituição (mesmo uma realização como a da Porte Molitor, que se acomoda ao lote, mostra sua face sobre a rua em desafiador contraste com os padrões acadêmicos dos edifícios que a envolvem). A *maison de verre*, ao contrário, insere-se como discreta inclusão na *cour* interior de um quarteirão fechado perifericamente – típico do

¹ Outro exemplo notável, embora ilustrando inserção urbana muito diversa, será a casa construída por Le Corbusier em La Plata, Argentina, para o Dr. Curutchet (ver o comunicado *A modernidade figurativa da Casa Curutchet*, de autoria da Prof.^a Sílvia Leão, apresentado neste mesmo Seminário DOCOMOMO).

centro histórico de Paris – onde se recolhe no âmbito de uma domesticidade que evita qualquer exposição pública, em parte por vontade do arquiteto, em parte pelas peculiaridades de sua implantação. A composição interioriza-se entre os planos de fachada e busca a autonomia abstrata do prisma nos reflexos internos de sua disposição. Filtra cuidadosamente a luz que vem do exterior, acolhendo-a matizada, no entanto, em seu recesso; os volumes de Le Corbusier, ao contrário, resistem à luz, reverberando em sua superfície os raios de sol.

Rowe já observava que se a casa modernista foi um sucesso, o mesmo não se pode dizer da cidade modernista. Em sua refinada realização, Chareau permanece imune às armadilhas dessa antinomia: projeta e constrói, com maestria, a casa, deixando intocado o marco urbano de sua existência. Esta presença "realista" da nova arquitetura que não desbanca a que a antecedeu, mas com ela mantém, literalmente, uma política de boa vizinhança, exemplifica o uso de estratégias de projeto adaptativas que não hesitam intervir no entorno historicamente constituído, mas encontram meios de reconciliar-se com o que as cerca, antes por espírito de tolerância do que de subserviência.

O estudo dos aspectos operativos (compositivos) da obra de Chareau, em que pese a divulgação dos aspectos figurativos da mesma em muitos e primorosos *dossiers* fotográficos, permanece negligenciado pela crítica e, em nosso meio, sua exemplaridade dificilmente se incorpora ao repertório em voga na educação do arquiteto. Nesse contexto, este trabalho discute a contribuição do projeto da *maison de verre* ao debate sobre antagonismos e confluências entre tendências de mudança e permanência presentes na reconfiguração edilícia da cidade existente, no âmbito da produção arquitetônica, das convenções do ofício de arquiteto e da cultura urbanística em geral.

II.

O projeto de Chareau depara-se, desde o início, com uma situação inusitada. O lugar escolhido pelo casal Dalsace para sua moradia, no coração da *rive gauche*, segue o espírito que animou a construção do *hôtel particulier*. Separada da agitação da rua St. Guillaume pela ocupação periférica do quarteirão, a casa secciona o vazio interior como septo que separa a *cour d'honneur* (pátio anterior ao qual se chega através de portão pelo qual passam pedestres e veículos e, como o nome indica, recebe com honras o visitante) do *jardin* posterior, pátio privado que prolonga o espaço doméstico em oposição ao caráter público do ingresso.

Embora com uma ocupação original muito mais modesta do que aquela das grandes moradias representativas da elegante tipologia do *hôtel*, essa organização espacial do quarteirão espelhava-se na configuração das edificações existentes com a qual Chareau se depara. A escala é reduzida, e não há sinais da pompa das residências aristocráticas, ali substituída pelo discreto decoro burguês já visivelmente desgastado pelo uso. Não há dúvida, no caso, de que o velho deve ceder lugar ao novo; a casa que ali se projeta é pensada como sucessão daquilo que existe, isto é, da barra que secciona o vazio interior do quarteirão. Contudo, há um obstáculo que pareceria, em circunstâncias mais corriqueiras, impedir a realização da obra: o morador do pavimento superior da edificação a demolir recusa-se a abandonar seu apartamento. A obstinação do proprietário do restante do prédio e a engenhosidade do arquiteto vão combinar-se, contudo, para gerar, nessas condições excepcionais, uma notável obra, capaz de afirmar-se como

proposição autônoma de uma nova arquitetura e, ao mesmo tempo, conformar-se inventivamente a um sítio cercado não apenas pelos contornos da planta, mas também, em altura, pelo último piso remanescente da edificação existente. Mantê-lo intocado pela inclusão do prisma da *maison de verre* exigiu considerável perícia técnica, assegurada pela participação do colaborador de Chareau, o jovem arquiteto holandês Bernard Bijvoët. Contudo, não é o acurado projeto estrutural que assumirá papel de protagonista na concepção da casa, embora os perfis metálicos da ossatura, deixados aparentes, associem-se aos panos de vidro na caracterização fisionômica do edifício.

Chareau explora a ambigüidade da situação para potencializar uma estratégia de ocupação que nos coloca diante de recursos compositivos e retóricos invulgares no movimento moderno ao qual ele, nominalmente, se integra (Chareau é membro de primeira hora do CIAM). Diante do tom pesadamente iconoclasta da propaganda modernista do período, a atitude do arquiteto da Casa Dalsace é outra. Em primeiro lugar, Chareau desenha *um* edifício à maneira do ourives que trabalha *uma* jóia de cada vez, sem preocupar-se em estabelecer, a partir dela, uma imposição normativa. A *maison de verre*, certamente, não é um protótipo, como Le Corbusier desejaria que fosse, por exemplo, a *maison citrohan*. Chareau trabalha com a especificidade do lugar e os

desejos de seus clientes; projeta para os Dalsace, no interior de um quarteirão do Faubourg Saint-Germain. Além disso, a casa que projeta e constrói não é parte de uma produção arquitetônica continuada, mas oportunidade única de realização. Chareau inscreve-se na história da arquitetura como o arquiteto da *maison de verre*, e nada mais.² E basta.

A singularidade da obra e do lugar, assim como a presença de uma estratégia que opera de maneira *local*, rejeitando pretensões desmedidas de universalidade, não implica, mesmo assim, qualquer noção *avant la lettre* de contextualismo preservacionista, como poderia supor uma crítica apressada. Não resta dúvida de que a nova arquitetura vem para tomar o lugar da antiga: a cidade do século dezenove não é algo a conservar. O pragmatismo de Chareau contempla, sim, um sutil jogo das escalas de transformação da cidade. A inserção da casa como intervenção local no quarteirão constitui antes uma erosão do tecido existente do que uma adaptação. Se os contornos da *maison de verre* mimetizam-se com as bordas do entorno edificado, o interior da casa introduz na cidade tradicional um mundo à parte, alheio à sua constituição histórica. A casa é uma cápsula que ocupa um vazio artificialmente produzido e laboriosamente construído, esforço concentrado de negação introvertida dos limites impostos por uma condição adversa. Outras inclusões, outras erosões assim localizadas poderiam, imagina-se, somar-se à primeira de modo a reconfigurar, passo a passo, a velha e desgastada cidade. Enquanto isso, ou mesmo que essa transformação jamais aconteça, o mundo da nova arquitetura está mantido e assegurado, não como promessa de um porvir, mas como discreta e perene presença nos recessos de uma outra arquitetura, em muda convivência.

² Assim como reconhecemos no filósofo Wittgenstein um bom arquiteto quando nos deparamos com a casa que ele concebe (nos mínimos detalhes) e constrói em Viena para sua irmã. Sabe-se que Wittgenstein afirmou certa vez a seus alunos que se a filosofia é difícil, mais difícil é a arquitetura.

Decorridas quase oito décadas da conclusão da *maison de verre*, ela permanece oculta aos olhares da cidade, alheia ao movimento das ruas parisienses; no universo da arquitetura moderna, contudo, sua visibilidade aumenta dia a dia como lugar de referência e peregrinação. Nesta reflexão sobre as possibilidades de intervenção da arquitetura do movimento moderno na cidade pré-moderna interessa menos, entretanto, o objeto *cult* que se revela em belas publicações e em visitas ocasionais³ do que as lições por ele oferecidas, particularmente a quem se ocupa com o ensino do projeto arquitetônico.

III.

A *maison de verre* ensina. O projeto de Chareau inventa estratégias de reconfiguração da cidade, construindo com autonomia uma nova arquitetura dentro do marco edificado existente. Estratégia pragmática, de caráter local, destituída da pretensão de hegemonia e universalidade veiculada no pressuposto da *tabula rasa*, usualmente associado ao desejo modernista de superpor-se, em radical destruição, à velha arquitetura. Estaremos diante de "outro modernismo"?

Desde o ponto de vista programático, sim. Chareau, arquiteto modernista, mantém sua independência diante do "movimento moderno". Sua arquitetura dispensa o chamado messiânico que Colin Rowe tão bem descreve em *Collage City*: esse lado escuro, irracional, da civilização maquinista apregoada por Le Corbusier, cuja persistência na prática cotidiana dos arquitetos somente pode ser explicada "por uma insistente recusa de reconhecer o óbvio", isto é, de dar-se conta da ingênua e desmesurada pretensão contida no desejo de mudar o mundo em gesto demiúrgico.

Desde o ponto de vista compositivo, não. Pode-se dizer que o arquiteto da *Maison de Verre* leva a composição modernista à sua perfeição. Ao negar a inclusão, em sua obra, dos torneios de uma falsa retórica, comprometidos com polêmicas momentâneas que logo se mostrarão superadas e datadas, Chareau atribui à *sua casa* – sua única casa – uma completude atemporal. A *maison de verre*, hoje, é tão moderna quanto era em 1927. Este mesmo fenômeno de absoluta permanência e contemporaneidade pode ser visto no Pavilhão de Barcelona, de 1929, na primorosa reconstrução coordenada por Ignasi de Solà-Morales. Ainda em 1927, Le Corbusier constrói a versão final da *maison citrohan* no Weissenhofsiedlung, fruto de um longo amadurecimento projetual que lhe confere igual perenidade, embora por outras razões, mais intelectuais do que tectônicas. Em Stuttgart, contudo, Corbu trabalha com a casa isolada, em localização escolhida "a dedo", esquecendo as pretensões normativas que relegam os estudos anteriores a um papel

³ Tive a oportunidade de visitar a *maison de verre* em 1985, antes de sua restauração, quando ainda servia de moradia a Madame Dalsace. O acesso era difícil, como não deixa de ser ainda hoje, e implicava negociações prévias com a Sociedade dos Amigos da Maison de Verre, então dirigida pelo arquiteto Fernando Montes, que guiou a visita do grupo de estudantes e professores da Architectural Association School of Architecture, na qual eu realizava estágio docente com auxílio do CNPq. Mesmo sem o restauro, a conservação da casa era excelente. A obra de Chareau mantinha-se impecável. O impacto sobre os visitantes foi enorme, uma revelação, considerando que, à época da visita, a casa permanecia quase desconhecida. A luz filtrada pelos blocos de vidro que invadia o interior revelava fisionomias assombradas e emocionadas.

estritamente transitório. O que distingue as obras-primas de Mies e Le Corbusier da de Chareau, porém, é a ausência, nas primeiras, do problema da intervenção no tecido urbano, afastando dificuldades e imposições que serão direta e exemplarmente enfrentadas na casa de Paris. Nos dois primeiros casos, estamos diante do edifício modernista concebido como objeto isolado; o pavilhão e a *maison citrohan* são monumentos. A estratégia que os gera é de descontinuidade. No último, a casa moderna é parte do tecido, e embora dele se diferencie radicalmente na lógica interna de sua composição, aceita sem reservas a continuidade geométrica da tessitura em seus planos de cerramento.

O enquadramento da *maison* no marco edificado do quarteirão quereria indicar alguma aproximação de Chareau ao contexto histórico de construção da cidade, em oposição ao programa declarado do movimento moderno? É pouco provável, ao menos com sentido operativo explícito. Figurativamente, a *maison de verre* contrasta em tudo com o que a cerca. Não fosse o fato de ter sido edificada longe da vista dos parisienses, em seu esconderijo intramuros, cercada por uma cidade que ignora sua presença, é bem possível que sua construção provocasse polêmica e rejeição. A *maison de verre* está na cidade, mas não pertence a ela. Quem nela entra, transporta-se para outro lugar, para o mundo da nova arquitetura. As fachadas da *maison de verre* não tem o sentido tradicional de relacionar, vincular, exterior e interior. Pelo contrário, os planos contínuos de blocos de vidro são elementos de separação, nunca de integração. Aos fundos, onde se situam os dormitórios, a continuidade dos blocos é rasgada por janelas longitudinais, mas elas se abrem para o jardim, recinto à parte, descolado da vida urbana.

A opacidade translúcida das superfícies envolventes interrompe o olhar e isola o interior; a luz que chega de fora, filtrada pela espessura do vidro, nada tem a ver com a luz da rua. É outra coisa, pertence à casa e atribui ao espaço doméstico uma atmosfera própria. A *maison de verre* não pertence a um lugar, ela mesma constitui o lugar, deslocando as referências que a conectam com a cidade. Existe, assim, uma leitura externa e uma interna, que se fazem em paralelo: uma acompanha a outra em mútua correspondência, mas os mundos que descrevem não se tocam.

De um lado vale a analogia com o *hôtel particulier*, já evocada, sugerindo sutis costuras tipológicas com a tradição, embora identificáveis no plano da organização espacial adotada, sem qualquer citação figurativa. Se Chareau as tinha em mente quando elaborava seus desenhos é coisa que jamais saberemos, mas é plausível supor que ele se movimentasse no âmbito de uma cultura arquitetônica refinada capaz de orientar, ainda que implicitamente, a mão do arquiteto. De outro lado, assoma a inquietação artística das vanguardas, o interesse experimental já presente na Casa Schröder, a competição velada com Le Corbusier.⁴ No panorama da nascente produção modernista, a *maison de verre* participa criativamente da produção arquitetônica dessas vanguardas, com originalidade e surpreendente maturidade.

IV.

A *maison de verre* é uma obra acabada, levada à perfeição em um momento em que, apressada, a maioria dos arquitetos de vanguarda chegava a resultados que ainda poderiam ser considerados provisórios ou preliminares. Mesmo nos casos excepcionalmente bem sucedidos, como o da Villa Savoye, de 1929, o magnífico projeto não foi acompanhado por uma execução à altura do edifício. A rápida decadência construtiva que caracterizou grande parte, se não a maior parte, da produção arquitetônica modernista do período, não tocou a obra de Chareau. Talvez tenha sido decisiva a experiência do *designer* habilidoso, que fez da *maison de verre* uma peça extremamente bem cuidada, fundada em uma escolha incomum mas judiciosa dos materiais a empregar, todos eles testados por outros usos, em outras circunstâncias, com qualidade e durabilidade comprovada em duras condições.

A estrutura metálica, deixada aparente, composta por perfis rebitados, herança do século dezenove, não constituía novidade; sua técnica, embora incomum em residências, era perfeitamente dominada pelos construtores e permitiu, sem problemas, resolver a delicada intervenção que, demolindo os andares inferiores, manteve intocado o último pavimento do prédio existente. Os pisos industriais de borracha eram largamente utilizados em construções utilitárias, os painéis móveis integrados ao interior, executados em chapas metálicas, tinham igualmente larga utilização em escritórios e estabelecimentos comerciais. Os blocos de vidro empregados com esplêndido resultado, figurativo e ambiental, a ponto de dar identidade e nome ao edifício,

⁴ Consta que Le Corbusier lançava sempre olhares furtivos sobre o canteiro de obra da *maison de verre*, por onde passava a caminho de seu *atelier*, por vezes detendo-se para rabiscar em seu caderno.

para nós, hoje, tão respeitáveis e ubíquos, são transpostos, com espírito que evoca Duchamp, de outro lugar onde eram comumente utilizados: os mictórios públicos de Paris.

A obra de Chareau desfaz a idéia de que a nova arquitetura se funda no surgimento de técnicas construtivas inovadoras. De fato, apenas adota procedimentos e materiais de uso corrente em situações, à época, inusitadas. A composição da estrutura e das vedações da *maison de verre* aproxima-se de um *assemblage* de elementos já prontos, por meio deles definindo diretamente o acabamento das superfícies, de maneira uniforme e com prévio controle de qualidade. A absoluta aceitação dos materiais tais como são, sem qualquer pretensão de ingerência do arquiteto na sua produção, é contraposta à responsabilidade da escolha e, com absoluto rigor, à sua inclusão em uma delicada e bem proporcionada malha, cuja figuratividade assume a aparência desencarnada, geométrica, da figuratividade pictórica inaugurada pelo movimento De Stijl. Assim, interessa a Chareau, fundamentalmente, a composição, mas ele não a confunde com o simples desenho. A composição incorpora os materiais como "paleta" de texturas e efeitos visuais; aquilo que é desenhado, portanto, implica uma materialidade que antecede o trabalho do arquiteto.

De certa forma, Chareau potencializa a tradição compositiva da *beaux-arts*, há muito erodida pela unilateralidade de Durand que relegava a um segundo plano os elementos de arquitetura, os quais deixavam de ser objeto de livre escolha por parte do arquiteto para restringir-se a um limitado catálogo, compilado com finalidade estritamente pragmática.⁵ Na *maison de verre* reconfigura-se em versão modernista o projeto clássico que une a escolha de elementos de arquitetura e elementos de composição⁶ em estreita correspondência operativa, tal com preconizado por Quatremère de Quincy no seu ensaio sobre a imitação⁷. Essa disposição simultânea de elementos tectônicos e geométricos, exemplar em Chareau, antecipa, com igual maestria, embora com diferentes resultados figurativos, as mesmas lições projetuais mostradas, dois anos após, no Pavilhão de Mies e, bem depois, em obras de Le Corbusier como La Tourette e a Unité de Marselha.

Outra coisa, na *maison de verre*, é o interior. Se o exterior incorpora operativamente a noção do objeto *ready made* ao desenho abstrato das superfícies, o interior é dominado pelo trabalho artesanal em que se revela, mesmo nos componentes fixos da casa, o desenhista de mobiliário. Quando digo componentes "fixos", não quero dizer "imóveis". Chareau concebe o interior da casa como uma disposição de compartimentos relativamente autônomos que se comunicam e modificam seus limites pelo manejo de um conjunto dinâmico de eclusas, passagens de nível, painéis direcionais e cortinas pivotantes que fazem da moradia um cenário cerrado mas mutável. O sistema de movimentos atravessa a casa em múltiplos recortes, numa concepção diversa daquela da *promenade architecturale*, pensada fundamentalmente como percurso linear, pausado, reminiscência da noção de *marche* na composição *beaux-arts*. Em Chareau o movimento é mais

⁵ Napoleão I encarnava bem este espírito redutor quando decretava que a França, para construir seus depósitos, casernas, hospitais, pontes e prédios públicos a serviço do Império não precisava mais de arquitetos, mas de engenheiros, o que chancelou a longa hegemonia das escolas politécnicas onde quer que se tenha feito sentir a influência francesa.

⁶ Este tema, fundamental para a compreensão do projeto modernista, foi magistralmente desenvolvido pelo Prof. Alfonso Corona Martínez em seu conhecido *Ensayo sobre el proyecto* (Buenos Aires: CP67, 1990) e, em especial, em sua tese doutoral *O problema dos elementos na arquitetura do século XX* (Porto Alegre: PROPAP/UFRGS, 2003).

⁷ Cf. Quatremère de Quincy, E.-C., *De l'imitation*. Bruxelles: AAM, 1980 (ed. fac-simile, orig. 1823).

sincopado, cortado, entrecruzado. É inevitável não pensar em alguma analogia jazzística, lembrando ritmos que se superpõem, se afastam e convergem ao sabor da execução. Na *maison de verre* o percurso igualmente se expande ou se contrai ao ritmo do andar, pautado por desvios, giros, acelerações e paradas.

Acionado pelos maquinismos que Chareau distribui em pontos "sensíveis" da casa, o quadro espacial desdobra-se em possibilidades de entrelaçamento dos usos domésticos com os lugares de trabalho e reconfigura o convívio nas áreas de recepção e nos recessos privados. Este dinamismo do interior da casa contrasta com a estabilidade do seu engaste no velho quarteirão: a

absoluta modernidade se esconde entre antigas paredes sem ser por elas, contudo, oprimida ou restringida.

V.

Chareau aceita a clausura imposta à sua arquitetura. Ele não propõe o jogo dos volumes sob a luz, como faz Corbu, para quem a condição de existência da nova arquitetura reside na constante exposição; na *maison de verre*, o ocultamento torna-se veículo de uma modernidade introvertida, consciente dos limites impostos pela cidade antiga à ação do arquiteto e, simultaneamente, da autonomia oferecida ao artista pelo manejo de recursos compositivos que recusam um compromisso com a tradição. Chareau adere abertamente ao movimento moderno sem incorporar, porém, o apelo civilizatório, heróico, de transformação do mundo pela arquitetura, tão duramente criticado – de maneira definitiva – por Colin Rowe. A aceitação de uma "modernidade intramuros" que não deseja anular a cidade existente, mas se acomoda, da melhor maneira possível, entre suas paredes desgastadas (não por respeito a uma tradição que já não mais interessa ao artista, mas por desejo de realização nas condições que são oferecidas), sugere a permanência e a atualidade da obra de Chareau para o estudo das possibilidades operativas do projeto modernista. Desde o ponto de vista histórico, a *maison de verre* nos revela uma face menos visível da arquitetura moderna, deslocando para outro ponto de vista – o do projeto – a

indagação sobre o que é ou não é, afinal, "moderno", freqüentemente desviada para a busca superficial de uma caracterização estilística "confiável".⁸

Na casa de Chareau, o cenário da vida moderna esconde-se no interior do quarteirão tradicional. A casa, em seu interior, é transparente; desde o pátio de acesso, translúcida, desde a rua, cerrada. O modernismo intramuros convida discretamente o visitante a ingressar no mundo da nova arquitetura, deixando o passante indiferente seguir livremente seu caminho. A modernidade da *maison de verre*, assim como a vida, é possível, mas não é necessária.

Bibliografia:

ROWE, Colin; KOETTER, Fred. *Collage city*. Cambridge, Mass.: MIT, s.d.

TAYLOR, Brian Brace. *Pierre Chareau : designer and architect*. Köln: Taschen, 1992.

[Fonte das ilustrações: TAYLOR, B. B., *op. cit.*]

⁸ Nesse ponto de vista, interessa mais identificar na obra a ação das técnicas projetuais que caracterizam a composição modernista do que os aspectos fisionômicos que identificariam um estilo modernista. Esse enfoque evitaria discussões supérfluas.